

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TAJRIBALI USTOZ VA STAJYOR
O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KO‘NIKMALARI INTEGRATSIYASI VA
UNING TA‘LIMDAGI SAMARADORLIGI**

Xamdamova Diloromxon Yulchiyevna

Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumani 10-sonli umumta‘lim maktabi boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059239>

Annotatsiya. Bugungi kunda yurtboshimizning ta‘lim sohasidagi qator islohotlar ko‘lami sirasida, tegishli farmon bilan yangi pedagogik faoliyat boshlayotgan o‘qituvchilikka nomzod kadrlar uchun “stajyor o‘qituvchi” maqomi berilib, u yuqori malaka va tajribaga ega o‘qituvchiga biriktirilgan holda ta‘lim jarayonlariga bosqichma-bosqich kirib borishi belgilab qo‘yildi. Bu farmon ijrosini amalda respublika bo‘ylab to‘g‘ri qo‘llanishi, tajribali ustozga ham, stajyor o‘qituvchiga ham, ta‘lim oluvchi o‘quvchilarga ham bir qator qulayliklar va zamonaviy bilimlarni egallashda jadal rivojlanishni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda mazkur “Tajribali ustoz va stajyor o‘qituvchi” dasturining ijobiy tomonlari, afzalliklari va kutilayotgan samaradorligi haqida xulosalar va yangi takliflar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, ustoz-shogird, integratsiya, zamonaviy ta‘lim, tajriba, adptatsiya, bola psixologiyasi, subordinatsiya, natijadorlik, kommunikativlik.

Аннотация. Сегодня в рамках ряда реформ в сфере образования нашей страны статус «учитель-стажер» присваивается кандидатам в учителя, приступающим к новой педагогической деятельности соответствующим указом, и закрепляется за преподавателем с высокой квалификацией и опытом. Определена поэтапность проникновения в процессы образования. Правильная реализация данного указа на практике по всей республике принесет ряд удобств как опытным преподавателям, преподавателям-стажерам, так и студентам, а также быстрое развитие в получении современных знаний. В данной статье представлены выводы и новые предложения о положительных аспектах, преимуществах и ожидаемой эффективности программы «Опытный учитель и учитель-стажер» в начальном образовании.

Ключевые слова: начальное образование, учитель-ученик, интеграция, современное образование, опыт, усыновление, детская психология, субординация, эффективность, коммуникативность.

Abstract. Today, within the scope of a number of reforms in the field of education of our country, the status of "trainee teacher" is given to candidate teachers who are starting a new pedagogical activity by the relevant decree, and it is attached to a teacher with high qualifications and experience. Step-by-step penetration into the processes of education was determined. The correct implementation of this decree in practice throughout the republic will bring a number of conveniences to both experienced teachers, trainee teachers, and students, and rapid development in the acquisition of modern knowledge. This article presents conclusions and new proposals about the positive aspects, advantages and expected effectiveness of this "Experienced Teacher and Trainee Teacher" program in primary education.

Keywords: primary education, teacher-student, integration, modern education, experience, adoption, child psychology, subordination, effectiveness, communicativeness.

Joriy o‘quv yili boshida yurtboshimizning ta‘lim sohasidagi tashabbauslari bilan 2023 yil 26 maydagi “Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-79-sonli farmoniga asosan,

maktabgacha, umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlarini malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash maqsadida:

“2023/2024 o‘quv yilidan boshlab pedagogik kasblarga birinchi marta ishga qabul qilinadigan oliy ma’lumotli talabgorlar stajyor-o‘qituvchi sifatida faoliyat yuritadi va ular ishga qabul qilingan vaqtdan boshlab bir yil muddat davomida kasbiy sertifikatga ega bo‘lishi talab etiladi”.

Yuqoridagi qaror oliy ta’lim tizimida avvaldan mavjud bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 08.10.2018 yildagi 3076-sonli “Oliy ta’lim muassasasi professor-o‘qituvchilar tarkibining o‘quv yuklamasi hamda o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va “ustoz-shogird” ishlarini belgilash qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘iga asosan tizimli ravishda ijrosi qo‘llanib kelinmoqda. Bu jarayon stajyor o‘qituvchilarga dars o‘tish ko‘nikmalarini egallashda va talabalar auditoriyasiga va mehnat jamoasiga kirishdagi adoptatsiyani normallashtiradi. Shuningdek, bu jarayonning boshlang‘ich ta’limda ham qo‘llanilishi, stajyor o‘qituvchilarga boshlang‘ich ta’limdagi yosh o‘quvchi-farzandlarimiz bilan kommunikativlikni, ularning psixologiyasini, ularning talab va istaklarini o‘rganishlariga ko‘mak beradi. Bu jarayonda albatta unga birlashtirilgan tajribali o‘qituvchining roli muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, endilikda tajribali ustozdagi malaka, ko‘nikma va pedagogik salohiyati ham oliy ma’lumotli “yangi o‘quvchisi” tomonidan o‘zlashtirib boriladi. Shuning uchun ushbu tajribali ustozga ham endilikda katta bir ma’suliyat yuklanib, nafaqat bilimli o‘quvchilar, balki, bilimli, malakali va pedagogik ko‘nikmaga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash ham uning zimmasida bo‘ladi.

O‘z o‘rnida bu tajribali ustozga ham boshlang‘ich ta’limdagi va darsliklardagi yangiliklarni, zamonaviy bilimlarni hamda axborot kommunikatsiyasiga oid ko‘nikmalarni o‘zlashtirishida, yosh va yangi kadr salohiyatidan foydalanish imkonini beradi. Chunki, ta’limga yangi kirib kelgan stajyor o‘qituvchimiz oliy ta’limda sohaga oid yangi dasturlar tizimida tahsil olib kelganini hisobga olsak, ulardan samarali foydalanish bu - tajribali o‘qituvchi uchun malaka oshirish kurslarining doimiy bazasi desak ham bo‘ladi. Dars jarayonlarida ham mazkur ikki omil ya’ni, katta tajriba va yangi bilimlarning uyg‘unlikdagi faoliyatini biz amalda to‘g‘ri qo‘llay olsak, bu integratsiyaning boshlang‘ich ta’limdagi samarasi salmoqli natijalari bilan ko‘rinadi. Tajribali o‘qituvchi va stajyor o‘qituvchining to‘g‘ri va aniq maqsad yo‘lida yakdil birlashishlari boshlang‘ich ta’limdagi bir sinfni o‘qitish uchun kichik bir jamoani shakllantiradi. Bir bosqichdagi sinflarning yuqoridagi “jamoalar” tomonidan o‘qitilishi esa, o‘z o‘rnida ushbu jamoalar o‘rtasida sof raqobatni keltirib chiqarishi ham soha uchun muhim rol o‘ynaydi. Zero, raqobat bor joyda, albatta, yuksalish bo‘ladi.

1-rasm. Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilari bilan ishlash jarayoni.

Pedagogik faoliyatni stajyor sifatida boshlashning yangi kadrlar uchun ham, yuqori tajribali ustozlar va ta‘lim tizimi uchun ham foydaliligi va navfliligining yana bir muhim jihati shundaki, bunda kadrlar bo‘yicha o‘qituvchilar kesimida ham subordinatsiya vujudga keladi. Ustoz-shogird loyihasining mazmuni yaqqol namoyon bo‘ladi hamda yuqori tajribali ustozlarga ko‘rsatilishi kerak bo‘lgan hurmat va ehtirom ham o‘z-o‘zidan tizimlashadi. Yosh kadrlarda katta o‘qituvchilarning etagidan mahkam tutib ulardan ish o‘rganish, tajriba orttirish, sohaning yetuk mutaxassisi bo‘lish va o‘zlari ham kelajakda katta o‘qituvchi bo‘lishi uchun motivatsiyalari ortadi. Bu omil sohadagi kadrlarning qo‘nimli faoliyatiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim sifatiga va reytingiga ham yutuqli natijalari bilan ta‘sir etadi. Chunki, yosh va yangi kadrlar o‘zlari tahsil olgan oliy ta‘lim muassasalarida har yili tatbiq etiladigan milliy reytingni aniqlash jarayonlari bilan tanish bo‘lganliklari bois, hozirda maktab tizimida ham tatbiq etilgan reytingni aniqlash va unda faol ishtirok etish jarayonlarida ham o‘z ko‘nikma va salohiyatlari bilan maktab jamoasiga unumli yordam berishlari mumkin. Bu esa, maktab tizimidagi tashkilotlarni bu dasturda faol ishtirok etishlarini ancha osonlashtiradi. Shuningdek, yosh kadrlar hozirda jadal targ‘ib etilayotgan raqamlashtirish jarayonlarida ham ta‘lim tashkilotlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Ulardagi zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarga oid ko‘nikmalari bu jarayonlarni jadal o‘zlashtirishga va katta o‘qituvchilarga kundalik.com, pedkadr.uz kabi elektron platformalarda qiyinchiliksiz foydalanishlarida ko‘makchi sifatida yordam berishi ham tabiiy. Mana shu jihatlar uchun ham ayniqsa, boshlang‘ich ta‘limdagi katta o‘qituvchi va stajyor o‘qituvchining pedagogik salohiyatlarining integratsiyasi ushbu tizimdagi mavjud kamchilik va muammolarni bartaraf etishda o‘z samarasini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari o‘quvchilar ham ushbu loyiha doirasida, ham tajriba va malakali, ham yangi va zamonaviy bilimlarga ega ikki o‘qituvchidan bilim olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu o‘sib kelayotgan yosh o‘quvchilarning fan dasturlaridagi yangiliklarni va zamonaviy bilimlarni egallashda jadallashuvni va samaradorlikni keltirib chiqaradi.

2-rasm. Tajribali va stajyor o‘qituvchilar integratsiyasini ifodalovchi diagramma.

Xulosa: Maqolada keltirilgan barcha kutilmalar nazariy va nisbiy hisoblanadi. Lekin yuqorida keltirilganidek ushbu stajyor o‘qituvchi loyihasi oliy ta’lim tizimida yuqori samarasini berib kelmoqda. Bundan tashqari boshlang‘ich ta’lim tizimida ham bu loyihani qator davlatlarda qo‘llanib kelinishi va uning ijobiy samarasi o‘laroq bizning mamlakatimizda ham tatbiq etilganini ta’kidlab o‘tish o‘rinli.

Shuningdek, PF-79 sonli farmon ijrosi yuzasidan ham, stajyor o‘qituvchining bir yillik tajriba va malaka maktabini o‘tashi, kelgusida olishi zarur bo‘lgan toifa sertifikatini yohud litsenziyalariga muvaffaqiyatli ega chiqishi uchun asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Gulhayo G‘aniyeva - [BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIIY FANLAR BILAN INTEGRATSIYALASHGAN MEDIATA‘LIMNING TUZILISHI](#)
2. Ro‘zmetova Nafisa - PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR BOSHLANG‘ICH SINFLARDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA
3. Rajabova Gulrux Jumamurod qizi, Davlatova Munisa Aminovna, Aminova Ozoda Qadamboy qizi - BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIGA MATEMATIK VA GRAFIKLI DIKTANTNING AHAMIYATINI O‘RGATISH
4. Kenjayeva Muhayyo Abdumurodovna - [BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATINI OSHIRISH](#)
5. Lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi
6. M.O.Xudoberganov - Konstruktion materiallarni korroziyaga va issiqqa bardoshlilikini orttirish tasniflari
7. M.O.Xudoberganov - Eritib payvandlash jarayonlarida suyuqlangan metallarning birikishida issiqlik almashinuvi mohiyati